

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM-BASED LEARNING) UNTUK MENGUBAH MISKONSEPSI SISWA PADA PEMBELAJARAN SUHU DAN MASSA JENIS

*I Wayan Gde Wiradana
SMP NEGERI 1 NUSA PENIDA*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan konsepsi awal siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Nusa Penida pokok bahasan suhu dan massa jenis, mengubah konsepsi siswa menjadi konsep ilmiah melalui pembelajaran berbasis masalah, dan menganalisis/mendiskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah. Kerangka teori dari penelitian ini berpijak dari pandangan konstruktivisme dalam belajar dan mengajar, dengan asumsi dasar bahwa “pengetahuan dibangun dalam pikiran pebelajar yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah ada pada diri siswa dalam wujud pengetahuan awal”. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Nusa Penida tahun pelajaran 2007/2008 yang berjumlah 38 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus dengan dua kali pertemuan tiap-tiap siklusnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) konsepsi siswa beragam variasinya, yang sebagian besar masih berlabel miskonsepsi, 2) terjadi penurunan miskonsepsi, dan peningkatan konsep ilmiah setelah pembelajaran, 3) Respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah berkategori baik. Berdasarkan temuan di atas disarankan 1) para guru dalam mengajar IPA agar menerapkan pembelajaran berbasis masalah, 2) pengetahuan awal siswa sebelum pembelajaran harus mendapat perhatian dan 3) perlu dirancang pembelajaran dengan memperhatikan miskonsepsi siswa.

Kata kunci : Struktur Kognitif; Konsep Ilmiah; Miskonsepsi; Pembelajaran Berbasis Masalah.

Abstract

This research aimed at, 1) describing prior conception of the first year student of SMP N 4 Nusa Penida class VIIA about temperature and specific mass, 2) changing student's conception to be a scientific concept through problem-based learning, 3) analysing/describing student's response to the problem-based learning. The theory framework of this research comes from constructivism vien in teaching and learning process which state that knowledge is built in learner's mind based on the cognitif structure of the student in the form of prior knowledge. The subject of this research is the first year students of SMP N 4 Nusa Penida class VII A in the academic year of 2007/2008. It cousists of 38 students this classroom action research consists of 2 cycles and there are 2 meetings on each cycle. The results of the research showed that, 1) there is variation of student's conception, 2) there is a decrease of student's misconception and an increase of scientific concept after teaching learning process, 3) there is an improvement of student's response to the problem-based learning. On the basis of the result of the research, it ia suggested that, 1) the teachers who teach science should apply problem-based learning, 2) The teachers mush concern them selves with student's prioie knowledge and their misconception before teaching and learning process.

Key Words: Cognitif structure; Scientific concept; Misconception; Problem-based learning.

Pendahuluan

Prinsip pembelajaran IPA yang termuat dalam permendiknas no 22 tentang standar isi memuat tentang: meningkatkan keyakinan, mengembangkan pemahaman, mengembangkan rasa ingin tahu, melakukan inquiri ilmiah, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan.

Tujuan ini sesuai dengan hakekat IPA yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi produk dan dimensi proses. Jika prinsip dan hakekat pengetahuan IPA itu ditetapkan dalam pembelajaran, maka akan membuat siswa lebih mengenal IPA dalam arti yang lebih luas, tetapi kenyataannya siswa belajar IPA hanya sebatas menghitung

untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran dengan metode ceramah dengan menghabiskan materi yang ada dalam kurikulum. Pengajaran model seperti ini akan membatasi kreativitas dan kurang berkembangnya struktur kognitif siswa.

Dari permasalahan di atas maka perlu dilakukan penyempurnaan pembelajaran yang memungkinkan lebih banyak berkembangnya kreativitas siswa. Siswa merasa bermakna melakukan proses pembelajaran karena yang dibahas adalah konsep IPA yang dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Upaya penyempurnaan itu dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya: 1) Bagaimana pembelajaran berbasis masalah dapat mengurangi miskonsepsi siswa tentang pokok bahasan Suhu dan Massa Jenis di kelas VIIA pada SMP Negeri 4 Nusa Penida. 2) Bagaimana respon siswa tentang pembelajaran berbasis masalah pokok bahasan Suhu dan Massa Jenis di SMP Negeri 4 Nusa Penida.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mendiskripsikan konsepsi awal siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 Nusa Penida pokok bahasan Suhu dan Massa Jenis. 2) Untuk mengubah konsepsi siswa menjadi konsep ilmiah melalui pembelajaran berbasis masalah (problem-

based learning). 3) Untuk menganalisis/mendiskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning).

Permasalahan penelitian ini dipecahkan dengan melakukan penelitian tindakan kelas yang menerapkan metode Problem-based Learning (pembelajaran berbasis masalah). Pembelajaran berbasis masalah didasari oleh pandangan konstruktivisme yang memandang pengetahuan adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri (Von Glesersfeld dalam Paul Suparno 1997:18). Pengetahuan yang baru bisa diterima jika dalam proses pembelajaran melibatkan struktur kognitif siswa yang telah ada sebelumnya. Struktur kognitif terbentuk dari adanya interaksi siswa dengan lingkungan atau adanya proses pembelajaran sebelumnya. Sehingga struktur kognitif siswa akan sangat bervariasi pada setiap siswa dan kadang-kadang terdapat miskonsepsi. Fosnot (dalam Sadia 1996)

Prinsip dasar konstruktivisme menyatakan bahwa pengkonstruksian terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan pengintegrasian unsur eksternal ke dalam struktur kognitif yang telah ada sedangkan akomodasi merupakan proses adaptasi struktur kognitif yang telah ada agar cocok dengan konsep baru yang dipelajari. Piaget (dalam Sadia, 1996) membuat metode interaksi sebagai berikut :

Gambar 01. Model Interaksi Piaget

Hewson dan Hewson (dalam Sadia, 1996) mengemukakan tiga kondisi yang harus dipenuhi oleh konsep baru yang akan diajarkan yaitu dapat dipahami, bermanfaat, memberikan ide-ide baru. Dalam proses belajar mengajar pengetahuan awal merupakan faktor utama. Belajar dapat didefinisikan sebagai pembentukan makna secara aktif oleh siswa terhadap masukan sensoris baru yang didasarkan atas struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Pandangan konstruktivisme (dalam Sadia, 1996) belajar merupakan kegiatan aktif siswa secara mental dan memberikan tekanan kepada keterlibatan struktur kognitif. Guru dalam proses belajar dan mengajar berperan sebagai fasilitator dan mediator yang aktif.

Konsep diperoleh melalui formasi konsep dan asimilasi konsep. Konsep berkembang dan mengalami modifikasi karena adanya pengalaman-pengalaman. Pembentukan konsep mengikuti pola contoh atau aturan. Anak yang belajar dihadapkan pada contoh-contoh dari konsep tertentu. Melalui proses diskriminasi dan abstraksi anak menetapkan suatu aturan yang menentukan suatu kriteria untuk konsep itu.

Hasil Penelitian menunjukkan anak telah mengembangkan gagasannya tentang gejala alam sebelum mereka diajar di sekolah (Driver, 1986; Ratna Wilis Dahar, 1988; Trumper, 1990; Gustone, 1990 dalam Sadia, 2006:8). Gagasan yang berupa konsepsi siswa pada umumnya bertentangan dengan konsep ilmiah yang selanjutnya disebut dengan miskonsepsi. Miskonsepsi sering muncul karena siswa hanya menggunakan pola pikir intuitif atau akal sehat tidak menggunakan pola pikir ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan miskonsepsi siswa pada umumnya bersifat resisten dalam proses pembelajaran (Hewson dan Hewson, 1983; Thomas Marilia F, et al, 1995 dalam Sadia Dkk, 1996 dalam Sadia, 2006)

Pembelajaran berbasis masalah dirancang dengan seting awal masalah. Melalui masalah ini siswa mencari konsep esensial yang akan dipelajari dengan cara berinteraksi dengan teman atau bahkan dengan guru. Guru pada proses ini lebih

banyak pada proses memberikan arah pada diskusi sehingga konsep esensial yang ditemukan cocok dengan tujuan pembelajaran. Dengan munculnya permasalahan dalam pembelajaran yang sering mereka alami dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih dalam dan kebermaknaan dalam pembelajaran.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan 38 siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 Nusa Penida tahun ajaran 2007/2008. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tahapan penelitian terdiri dari (1) perencanaan penelitian, (2) pelaksanaan penelitian (dengan tahapan a. Perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi tindakan, (4) refleksi tindakan), (3) observasi dan evaluasi penelitian, dan (4) refleksi penelitian.

Data yang dikumpulkan adalah 1) data tentang hasil belajar siswa dan 2) data respon siswa terhadap model yang diimplementasikan dikumpulkan dengan angket. Data dianalisis secara diskriptif, dengan kriteria keberhasilan terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Data respon siswa dianalisis secara diskriptif dengan kriteria keberhasilan adalah respon siswa minimal berkategori positif.

Hasil

Hasil Penelitian ini diperoleh konsepsi siswa yang muncul lebih bervariasi pada pre-test dibandingkan dengan pada post-test. Ini dapat dilihat, secara keseluruhan pada pre-test konsepsi siswa yang muncul antara 2 Sampai 18 buah sedangkan pada post-test konsepsi siswa yang muncul antara 2 sampai 15, tetapi pada soal no 4 penurunan konsepsi siswa dari 18 konsepsi pada pre-test menjadi 9 konsepsi pada post-test, sedangkan pada soal no 5 penurunan konsepsi siswa dari 13 konsepsi pada pre test menjadi 6 konsepsi pada post test. Konsepsi siswa yang muncul tersebut masih terdapat miskonsepsi terutama pada pre-test. Penurunan miskonsepsi siswa

antara 7,9 sampai 57,9, sedangkan rata-rata penurunan miskonsepsi siswa adalah 39,0. Miskonsepsi yang paling sedikit bisa diubah adalah penggunaan dua thermometer dengan skala yang berbeda seperti soal no 4 walaupun setelah pembelajaran konsepsi siswa mengalami penurunan tetapi miskonsepsi siswa hanya mengalami penurunan sebesar 26,7.

Pada pre test (konsep awal siswa) konsep yang muncul antara yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang menjolok walaupun ada beberapa yang sama. Berbeda dengan post test konsep siswa sudah mulai banyak kesamaan. Konsep yang bervariasi ini disebabkan oleh pengalaman siswa dalam kehidupannya sehari-hari atau interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini terjadi saat mereka bermain maupun kegiatan yang mereka lakukan.

Respon siswa dengan pembelajaran berbasis masalah bersifat positif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang berkategori baik. Siswa mendukung pembelajaran berbasis masalah, karena siswa berperan langsung dalam pembelajaran dan juga siswa terlibat aktif ikut dalam memperoleh konsep IPA serta pembelajaran berbasis masalah juga banyak menerapkan konsep yang diajarkan dengan kehidupan keseharian siswa.

Pembahasan

Ketidaktertarikan siswa dalam pembelajaran IPA utamanya fisika salah satunya disebabkan oleh proses pembelajaran yang tidak dapat mengakomodasi kompetensi yang dimiliki siswa. Pembelajaran yang selama ini lebih banyak dilakukan dengan metode ceramah dengan lebih banyak menyelesaikan soal-soal hitungan tanpa menyentuh ranah proses konsep fisika tersebut. Metode ceramah yang digunakan dengan alasan materi terlalu padat dan gampang dilakukan, sedangkan fokus pada penyelesaian soal ujian dengan alasan agar dapat menjawab soal ulangan maupun ujian yang masih bersifat hitungan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya gagasan awal siswa (konsep awal siswa) yang sangat beragam yang masih bersifat miskonsepsi. Dengan

diterapkannya pembelajaran berbasis masalah maka konsepsi yang beragam dapat dipersedikit ragamnya dengan meningkatkan penguasaan konsep ilmiah atau penurunan miskonsepsi. Walaupun ada konsep yang sangat sulit untuk diubah karena konsep itu bersifat resisten.

Hal tersebut dimungkinkan karena siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui masalah yang diberikan pada awal pembelajaran. Masalah yang diberikan pada awal proses pembelajaran membawa siswa untuk bertanggungjawab sendiri dalam pembelajaran. Masalah akan membawa pola berpikir siswa bahwa pelajaran fisika itu lebih menarik dan berguna bagi mereka. Dengan pola pikir ini siswa akan tertarik untuk belajar fisika lebih lanjut. Disamping itu masalah juga membuat struktur kognitif siswa yang masih bersifat miskonsepsi menjadi goyah, karena konsep yang siswa miliki tersebut tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang di terima siswa awal pembelajaran. Ketidakcocokan itu akan membuat siswa berpikir pola yang baru dalam struktur kognitif yang dimiliki, sehingga proses akomodasi terjadi dalam pembentukan struktur kognitif siswa. Proses akomodasi ini akan membawa efek yang kuat pada konsepsi yang baru didapatkan dalam proses pembelajaran.

Keberhasilan penelitian ini disebabkan oleh pemusatan perhatian siswa tertuju pada pembelajaran karena masalah yang diberikan berkaitan dengan dunia siswa sehingga pembelajaran menjadi menarik dan bermakna. Dengan hadirnya masalah yang berkaitan dengan dunia nyata siswa akan merasa dekat dengan pelajaran fisika sehingga mereka merasa harus mempelajari fisika tersebut. Dengan adanya kesadaran atau motivasi tersebut siswa akan lebih serius belajar. Dalam proses pembelajaran yang melibatkan siswa lebih banyak akan membuat siswa lebih mudah untuk mengkonstruksi pembelajaran tersebut secara mandiri. Dengan pengkonstruksian ini siswa akan lebih lama dalam mengingat pelajaran sesuai dengan pandangan konstruktivisme yang menyatakan: pengetahuan adalah konstruksi (bentukan)

kita sendiri” (Von Glasersfeld dalam Paul Suparno 1997). Siswa akan bertanggungjawab sendiri dalam pengkonstruksian pembelajaran karena tertarik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru.

Masalah yang berkaitan dengan dunia nyata akan membuat siswa merasa bermanfaat dalam belajar bukan hanya sekedar untuk mencari nilai dalam menentukan kenaikan atau kelulusan. Masalah yang berkaitan dengan dunia nyata menambah kepercayaan siswa untuk mendalami pelajaran fisika. Guru dalam menyiapkan permasalahan yang akan diajukan dalam pembelajaran akan memperoleh pengalaman tambahan dengan banyak memanfaatkan banyak sumber. Hal tersebut membuat guru akan lebih siap dan lebih bervariasi dalam pembelajaran. Guru akan menjadi lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suci, 2008, yang mendapatkan hasil bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas serta respon siswa yang positif. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar mahasiswa karena melalui pembelajaran ini mahasiswa belajar bagaimana menggunakan konsep dan proses interaksi untuk menilai apa yang mereka ketahui, mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi dan secara kolaborasi mengevaluasi hipotesisnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan (William & Shelagh dalam Suci, 2008).

Simpulan

Berdasarkan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, konsepsi siswa yang muncul lebih bervariasi pada pre-test dibandingkan dengan pada post-test. Ini dapat dilihat, secara keseluruhan pada pre-test konsepsi siswa yang muncul antara 2 sampai 18 buah sedangkan pada post-test konsepsi siswa yang muncul antara 2 sampai 15, tetapi pada soal no 4 penurunan konsepsi siswa dari 18 konsepsi pada pre-test menjadi 9 konsepsi pada post-test,

sedangkan pada soal no 5 penurunan konsepsi siswa dari 13 konsepsi pada pre-test menjadi 6 konsepsi pada post-test. Konsepsi siswa yang muncul tersebut masih terdapat miskonsepsi terutama pada pre-test. Penurunan miskonsepsi siswa antara 7,9 sampai 57,9, sedangkan rata-rata penurunan miskonsepsi siswa adalah 39,0. Miskonsepsi yang paling sedikit bisa diubah adalah penggunaan dua termometer dengan skala yang berbeda seperti soal no 4 walaupun setelah pembelajaran konsepsi siswa mengalami penurunan tetapi miskonsepsi siswa hanya mengalami penurunan sebesar 26,7.

Kedua, Penyampaian konsepsi anak kurang sekali. Ini terlihat dari banyak konsepsi siswa yang ngawur dan terkesan sembarangan atau bahkan soalnya ditulis lagi.

Ketiga Respon siswa pada pembelajaran IPA dengan menerapkan Pembelajaran Berbasis Masalah bersifat positif. Ini dapat dilihat dari rata-rata skor respon siswa berkategori baik bahkan mempunyai rata-rata pada rentang diatas yaitu 49,1 dari rentang 43,3 sampai 50 untuk kategori baik.

Daftar Pustaka

- Hilda K. dan Margaretha S. Y. 2002. *Implementasi Kurikulum berbasis Kompetensi (Model-model Pembelajaran)*. Bina Media Informasi, Bandung
- Dahar. R. W. 1989. *Teori-teori Belajar*. Erlangga: Jakarta
- Suparno. P. 1997. *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Karnisius.
- Putu Aryana, I. B., 2006. Penerapan Model PBL Pada Pelajaran Biologi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan berpikir Siswa Kelas x SMA Negeri 1 Singaraja. *Laporan Penelitian* (tidak diterbitkan) IKIP Negeri Singaraja.
- Sadia, I W. 1996. Model Konstruktivisme Dalam Belajar Mengajar “. *Makalah* Disajikan Dalam Seminar Metode Pembelajaran MIPA di Jurusan Pendidikan MIPA STKIP Negeri Singaraja.

- Jurusan Pendidikan MIPA STKIP Negeri Singaraja, 1 Maret 1996
- Sadia, I W. 1996. Pengembangan Model Belajar Konstruktivisme Dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Dertasi* (tidak diterbitkan) : IKIP Bandung.
- Sadia, I W. 1998. Model Konstrutivis dalam Pembelajaran Sains (Suatu Alternatif Pembelajaran Sains Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme). *Orasi Ilmiah* disampaikan Pada Dies Natalis V (Lustrum I) dan Wisuda IX STKIP Negeri Singaraja.
- Sadia, I W. 2006. Pembelajaran Berbasis Masalah, *Makalah* disampaikan pada pelatihan Strategi Pembelajaran Inovatif bagi para Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung tanggal 1 sampai 12 September 2006
- Suastra, I W. 2006. Pembelajaran komparatif (comparative Learning). *Makalah* disampaikan pada pelatihan Strategi Pembelajaran Inovatif bagi para Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung tanggal 1 sampai 12 September 2006
- Sudiatmika, A. A. I. R, dkk 1996. Penerapan Siklus Belajar Empirik –Induktif Dalam Pembelajaran Dan Wujudnya pada Siswa Kelas I SLTP Negeri 5 Denpasar, *Tesis* (tidak diterbitkan): IKIP Bandung.
- Suma, K. 1996. Metode dan Proses Penelitian. *Makalah* disajikan dalam seminar peningkatan kualitas penelitian program Studi Fisika. Singaraja 29 Maret 1996.
- Santyasa, I W. 2007. Penelitian Tindakan Kelas (konsep dasar, teknik penyusunan proposal, dan sistematika laporan Penelitian. *Makalah* disajikan dalam pelatihan tentang penelitian tindakan kelas (PTK) bagi guru-guru SMP dan SMA di Nusa Penida pada tanggal 29 sampai 1 juni 2007.
- Santyasa, I W. 2007. Model-model pembelajaran Inovatif. *Makalah* disajikan dalam pelatihan tentang penelitian tindakan kelas (PTK) bagi guru-guru SMP dan SMA di Nusa Penida pada tanggal 29 sampai 1 juni 2007.
- Santyasa, I W. 2007. Model pembelajaran Konstruktivistik (suatu model pembelajaran berdasarkan paradigma konstruktivisme). *Makalah* disajikan dalam pelatihan tentang penelitian tindakan kelas (PTK) bagi guru-guru SMP dan SMA di Nusa Penida pada tanggal 29 sampai 1 juni 2007.
- Yasa, I W. 1998. Pembinaan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Starter Eksperimen Dengan Percobaan Awal Memanfaatkan Teknologi Masyarakat Sebagai Intensifikasi Keterampilan Proses Pada SLTP Negeri Di Kota Singaraja. *Laporan Penelitian* (tidak diterbitkan). STKIP Negeri Singaraja

